

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
673 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	

Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjanoyna	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	

Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalari faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy usullardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	
Tog'li hududlarda turizm biznesini rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash.....	388
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari.....	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда.....	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini yer, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari.....	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	

Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Optimizing public expenditure management for sustainable development in uzbekistan.....	461
Muhammad Eid Balbaa	
Lagranjning ikkinchi tur tenglamalarini don quritish qurilmasi mexanizmida qo'llash.....	469
Sobirov Xolxo'ja Abbozovich	
Jahonda va o'zbekiston respublikasida yetishtirilgan don (sholi)ning quritishning usullari tahlili.....	476
Bekkulov Botirali Rahmonqulovich, Qayumov Umidjon Ahmadjonovich, Rahmonqulov Tursunboy Botirali O'g'li	
Деформация изгиба	482
Атабаев Камил, Хаджиева Салима Садиковна, Каюмов Умиджон Ахмаджонович	
Hududlarda sanoat sohasini iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos xususiyatlari	487
Turayev Farhod Samadovich	
Yashil iqtisodiyotning mintaqaviy barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati.....	497
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Paligorskit gillarini faollash va o'simlik moylarini tozalashda yuzaga keladigan fizik-kimyoviy jarayonlar.....	502
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Raxmonova Xolida Qaxorovna	
Pnevмотransport tizimidagi pnevмоquvur tirsak materialini yaxshilash orqali paxta sifatiga ta'sirini o'rganish	508
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda ijtimoiy sheriklikning ahamiyati.....	513
Ismailov Azizbek	
Dunyoda ishlab chiqarilayotgan avtomobil benzini tasnifi va turlari.....	517
Maxmudov Muxtor Jamolovich, To'xtayev Nozim Nazir o'g'li	
Tijorat banklarini ipoteka kreditini kredit liniyalari orqali moliyalashtirishning ekonometrik tahlili	525
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda to'lov qobiliyatini baholashning amaldagi holati tahlili.....	535
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
O'zbekistonda neft-gaz sanoatida barqaror rivojlanishni ta'minlashda investitsiyalarning ahamiyati	541
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Совершенствование методики оценочных услуг жилой недвижимости на основе использования инновационных подходов.....	550
Суюнов Бехзод Абдумаджитович	
Temir-beton elementlarda fibra tolalardan foydalanishning texnik-iqtisodiy samaradorligi.....	557
X.A, Akramov, J.O. Toxirov, J.D. Ergashev, X.S.Samadov	
Совершенствование практики управления государственным внутренним долгом.....	561
Шомуродов Равшан Турсункулович, Даминова Гулрух Фахриддиновна	

Klasterlarning iqtisodiy rivojlanishining nazariy jihatlari.....	566
Karimova Nilufar Sadriddin qizi	
Оценка конкурентоспособности малого бизнеса: качественный и количественный подходы	571
Рафаэль Наильевич Ишимбаев	
Bunker-dozator qurilmasini takomillashtirilgan dozalash mexanizmining ratsional parametrlarini tajribalarni matematik rejalashtirish usuli bilan aniqlash.....	577
Nuriddin G'ofurov Tojimirzayevich	
Управление качеством пассажирских услуг железнодорожной отрасли	583
Давлетов Жахонгир Марксович	
Современное состояние и факторы, ограничивающие устойчивое развития аграрного сектора в регионе приаралье	590
Сеитова Лейли Пулатовна	
Yosh mutaxassislarni shakllantirishda ta'limda innovatsion metodlarning ahamiyati.....	601
Axmadjonov Sodik Solievich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda eksport salohiyatini oshirish yo'llari	606
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
O'zbekiston sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari	612
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Mehmonxona biznesi va uni moliyalashtirishning tashkiliy jihatlari	619
Abduraxmonova Ziyoda Abdullayevna	
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo'llari.....	625
Tursunova I.X.	
O'zbekistonda byudjetni daromadlar qismining hozirgi holati tahlili.....	633
Qodirova Ozoda Raxmiddin qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish tendensiyalari va uning iqtisodiyotdagi o'rni	638
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna	
Kichik biznes faoliyatini moliyalashtirish va kreditlash orqali rag'batlantirish.....	643
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
Kichik biznesning sifat jihatidan o'ziga xosligi.....	648
Israilov Rustam Ibragimovich	
Paxta sanoatidagi pnevмотransport tizimlarida paxtani havo oqimidan ajratish	655
A.Maxmudov, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Monopol korxonalar faoliyatida raqobat muhitini shakllantirish	661
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	669
Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich	

G'O'ZANING YANGI TIZMALARINI TOLA SIFATI KO'RSATKICHLARI BO'YICHA BAHOLASH

Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti dosenti

Annotatsiya: To'qimachilik sanoatining talablari asosida paxta navlari va chiziqlarining sifati seleksiya sinovlarida o'rganish natijalariga ko'ra, mikronayr, qattqlik, uzunlik, bir xil bo'lishlik, qisqa tolalar indeksi, uzilishidagi cho'zilish, ifloslanish, nuqsonlar soni, tolalar turi, aks ettirish koeffitsienti va sarg'ishlik darajasi bo'yicha mosligi aniqlandi va ijobiy baholandi.

Kalit so'zlar: Tola sifati, don o'lchamlari, bo'rtmalar, mikronlar, qo'pollik, uzunlik, bir xil bo'lishlik, qisqa tolalar indeksi, uzilishidagi cho'zilish, aralashmalar, nuqsonlar soni, nav, aks ettirish koeffitsienti, sarg'ishlik darajasi.

Abstract: The article discusses the results of the analysis conducted through testing cotton fiber varieties and lines based on their microneir, durability, length, uniformity, short fiber index, elongation at break, impurities, number of defects, fiber type, reflection coefficient, and degree of yellowness. These parameters were evaluated as meeting the demands of the light industry.

Keywords: fiber quality, grain sizes, ridges, microns, roughness, length, uniformity, short fiber index, elongation at break, impurities, number of defects, grade, reflectivity, degree of yellowness.

Аннотация: По результатам анализа качества волокна, изученные в селекционном испытании сорта и линии хлопка, соответствуют требованиям легкой промышленности по микронейру, твердости, длине, однородности, индексу короткого волокна, удлинению при разрыве, загрязненности, количеству дефектов, типу волокна, коэффициенту отражения и степени желтизны, что дает положительную оценку.

Ключевые слова: качество волокна, размеры зерен, гребни, микроны, шероховатость, длина, однородность, индекс короткого волокна, удлинение при разрыве, примеси, количество дефектов, сорт, отражательная способность, степень желтизны.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida paxtachilikni yuksaltirishda yangi g'o'za navlarini yaratish o'ta muhim ahamiyatga ega. Shu sababli hozirgi kunda respublika paxtachiligida jahon standartlari talablariga javob beradigan, raqobatdosh, ertapishar, serhosil, yuqori sifatli paxta hosili beruvchi yangi navlar va ularga mos agrotexnologiyalarni yaratish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Paxta hosildorligini oshirishda ma'lum tuproq va iqlim sharoitlarida etishtirishga moslashgan, ertapishar, hosildor va tola sifati jahon andozalari talablariga javob beradigan navlarni ishlab chiqarishga joriy etish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, yangi yaratilgan g'o'za navlarini tola chiqishi yuqori, chigiti sermoy, tashqi muhitning noqulay sharoitlariga (tuproqning sho'rlanishi, past harorat, garmsel, qurg'oqchilik va boshqalar), kasallik va zararkunandalarga chidamli, qator oralariga mexanizmlar yordamida ishlov berishga, hamda hosilni mashinada terishga mos bo'lishi lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

G'o'za seleksiyasi va tola sifati baholash bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng ko'lamlari tadqiqotlar amalga oshirilgan. Xususan, S. Fisher (Fisher et al., 2015) o'z ishlarida tola sifati genetik parametrlari va iqlim sharoitlariga bog'liq holda o'zgarishini tahlil qilib, navlarni tanlashda genotip-muhit o'zaro ta'sirini inobatga olish muhimligini ta'kidlagan.

O'zbekistonlik olimlar A. Ahmedov va J. Xodjiev (2020) o'z tadqiqotlarida mahalliy sharoitlarda seleksiya qilingan g'o'za navlarining tola sifati o'rganib, tola uzunligi, mikronariy qiymati va tola

chiqishi bo'yicha xalqaro standartlarga javob beradigan navlarni ajratib ko'rsatgan. Shuningdek, ular tola sifatini oshirish uchun maxsus agrotexnik tadbirlarning ahamiyatini qayd etgan.

Xitoy olimlari J. Li va X. Chen (Li & Chen, 2018) genom muhandisligi yordamida g'o'za tolasining uzunligi va cho'zilish qobiliyatini yaxshilash bo'yicha natijalarni taqdim etgan. Ular seleksiya jarayonida CRISPR texnologiyasidan foydalanish samaradorligini ko'rsatgan.

Rossiya olimlari I. Smirnov va E. Kuznesova (2019) esa turli g'o'za navlarining tola mexanik xususiyatlari va sifat ko'rsatkichlarini baholab, nisbatan sovuq iqlim sharoitlariga moslashuvchan novatorlik g'o'za tizimlarini taklif etganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bu borada Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va etishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot institutining Namangan ilmiy-tajriba stansiyasida ma'lum hajmda ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha Davlat reestriga kiritilgan g'o'za navlaridan ustun bo'lgan bir qator yangi tizmalar yaratilgan. Ushbu tizmalarga xolisona baho berish, andoza navlarga nisbatan afzal bo'lganlarini ajratib olish va ularning urug'ini dastlabki ko'paytirishda tajriba xo'jaligida o'tkazilayotgan istiqbolli nav va tizmalarning tanlov nav sinovi muhim ahamiyatga ega.

Tajribada o'rganilgan tizmalar urug'i Namangan ilmiy-tajriba stansiyasi tajriba dalasiga ikki xil, ya'ni vilt bilan zararlanmagan (har bir tizma maydoni 50,4 m² li to'rt takrorlashda to'rt qatorli) va zararlangan (har bir tizma maydoni 12,6 m² li olti takrorlashda ikki qatorli) muhitlarda sinovdan o'tkazildi.

Tajribalar "Qishloq xo'jaligi ekinlarini davlat nav sinovi bo'yicha qo'llanma" (1986-yil) asosida olib borildi. Ekish 90 x 10-1 tizimida ekildi. G'o'zaning o'sishi va rivojlanishi bo'yicha quyidagi kuzatish va hisobga olish ishlari o'tkazildi: g'o'za nihollarining 50 % unib chiqishi, ko'chat qalinligi (terish oldidan), o'simlik bo'yini o'lchash (1-avgustda), vilt bilan kasallanish darajasini aniqlash (15-sentyabrda), nav tozaligini aniqlash (yoppasiga gullash va pishish davrida), ko'sakning 50 % pishib etilishi muddati, tola sifatini aniqlash (buning uchun 100 donadan ko'sak paxta namunalari terib olish), 30-sentyabrgacha va sovuq tushguncha bo'lgan paxta hosilini aniqlash (1-terim 30.09., ikkinchi terim 15.10.) bo'yicha ishlar bajarildi.

Sinovdagi tizmalarni baholash uchun o'rta tolali S-6524 (tolasi IV–tipga mansub) navidan andoza sifatida foydalanildi. 2022–2024-yillarda tanlov nav sinovida 20 ta yangi yaratilgan o'rta tolali g'o'za tizmalari o'rganildi. Agrotexnik tadbirlar "O'zbekiston paxtachilik ilmiy-tadqiqot instituti" tavsiyanomalari asosida olib borildi.

Tanlov nav sinovida o'rganilgan nav va tizmalarning tola sifatini aniqlash uchun olingan 100 donadan ko'sak paxta namunalari viloyat "Sifat" hududiy laboratoriyasida tahlil qilindi.

1- jadval. G'o'zaning yangi tizmalari tolasining texnologik ko'rsatkichlari.

№	Ko'rsatkichlar	Tizmalar																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Mikroneyr	4.8	4.5	4.8	4.2	4.8	4.6	4.7	4.4	4.4	4.7	4.5	4.2	4.6	4.4	5.2	4.6	5.1	4.3	4.4	5.3
2	Mic	31.8	37.5	34.5	34.4	35.2	31.4	35.9	33.2	34.5	35.8	37.7	38.5	34.5	38.6	35.1	39.4	35.9	36.9	38.4	35.3
3	Pishqlik Str	1.12	1.25	1.16	1.13	1.21	1.17	1.12	1.18	1.16	1.21	1.29	1.11	1.20	1.13	1.14	1.08	1.19	1.19	1.12	
4	UzunlikUHML	84.6	86.4	85.1	85.3	85.6	83.6	85.4	85.0	84.8	85.7	85.9	86.4	85.2	85.5	85.5	84.8	85.3	84.8	85.9	85.0
5	Birxillik	6.6	3.4	5.3	5.8	3.9	10.1	5.2	6.3	6.3	4.5	3.5	2.8	6.1	4.3	6.2	5.9	5.0	5.8	4.4	6.3
6	Kalta tolalar indeksi SFI	6.8	7.8	9.6	6.8	10.2	7.5	9.6	8.8	8.5	9.4	9.0	6.8	6.8	7.0	6.8	8.6	7.7	6.6	7.1	6.5
7	Uzillishdagi uzayish	2	2	0	1	2	2	1	2	1	3	2	3	2	1	1	2	3	1	1	1

8	Ifloslik T	6	8	3	2	9	8	3	10	4	8	6	8	9	6	4	6	6	4	4	3
9	Nuqson soni Cnt	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1
10	Ifloslik maydoni AR-EA	41-1	21-2	21-1	31-2	31-2	21-2	31-2	31-1	31-1	21-2	41-1	31-2	31-2	21-1	21-1	41-1	31-1	21-1	31-2	21-1
11	Sort	76.7	80.6	81.0	77.7	75.6	79.8	76.2	79.5	77.8	78.8	77.7	77.6	77.7	82.3	81.4	74.9	79.8	80.5	79.5	81.5
12	Nur qaytarish koeffisienti Rd	7.3	7.8	8.5	7.4	8.3	8.2	8.1	7.9	8.7	8.4	7.1	7.5	7.2	7.5	8.1	8.0	7.9	7.8	8.0	8.3

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, mikroneyr ko'rsatkichi bo'yicha eng yaxshi natijalar (4,2) 4 va 12-tizmalardan, (4,3) 18-tizmadan, (4,4) 14 va 19-tizmalardan olindi. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha yangi tizmalarning bir-biridan farqlanishi 1-diagrammada yaqqol ko'rinib turibdi.

Pishqlik bo'yicha yuqori natijalar 14-tizma, 12-tizma, 19-tizma va 11-tizmalardan olindi.

Tola uzunligi bo'yicha nisbatan yuqori natijalar (1,29–1,20) 12, 2, 11 va 14-tizmalarda kuzatildi. Eng past uzunlik 1,07 ko'rsatkichi 17-tizmadan olindi. Bu haqida to'liq ma'lumotlar tolaning dyuym o'lchovidagi uzunligi tarzida keltirilgan.

Qalta Tolalar Indeksi (S.F.I) – odatda, 0,5 dyuymdan qalta bo'lgan tolalar xom ip ishlab chiqarishda qatnashmaydi va yigirish jarayonida chiqindi sifatida chiqarib tashlanadi. Uzunligi 0,5 dyuymdan qalta bo'lgan tolalarning (massasiga nisbatan) foizlardagi miqdori qalta tolalar miqdori deb belgilanadi. Bu kattalik g'o'za navlarida 2% dan 20% gacha bo'lgan oraliqda o'zgarib turadi. O'rganilgan yangi tizmalarning qalta tolalar miqdori 2,8% dan 10,1% gacha oraliqda bo'ldi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tola uzunligi bo'yicha nisbatan yuqori natijalar (1,29–1,20) 12, 2, 11 va 14-tizmalarda kuzatildi. Eng past uzunlik (1,07) 17-tizmadan olindi. Bu haqida to'liq ma'lumotlar tolaning dyuym o'lchovidagi uzunligi tarzida keltirilgan.

Kalta Tolalar Indeksi (S.F.I) – Odatda, 0,5 dyuymdan kalta bo'lgan tolalar xom ip ishlab chiqarishda qatnashmaydi va yigirish jarayonida chiqindi sifatida chiqarib tashlanadi. Uzunligi 0,5 dyuymdan kalta bo'lgan tolalarning (massasiga nisbatan) foizlardagi miqdori kalta tolalar miqdori deb belgilanadi. Bu kattalik g'o'za navlarida 2% dan 20% gacha bo'lgan oraliqda o'zgarib turadi. O'rganilgan yangi tizmalarning kalta tolalar miqdori 2,8% dan 10,1% gacha bo'ldi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, tanlov nav sinovida o'rganilgan nav va tizmalarning tola sifati tahlilidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, barcha texnologik ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori natijalar Tizma-12, Tizma-14 va Tizma-19 lardan olindi. Ushbu tizmalar tola sifati bo'yicha engil sanoat talablariga to'la javob berdi va hozirda ushbu tizmalar urug'i ko'paytirilmoqda hamda ishlab chiqarish sinovlari o'tkazilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Эгамов Х., Қосимов А., Раҳмонов З., Тешаев А. «Янги ғўза тизмаларининг технологик сифат кўрсаткичлари». «Ўза ва ғўза мажмуидаги экинларини парваришlash агротехнологияларини такомиллаштириш» мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани мақолалари тўплами. Тошкент, 2013, 377–378-бетлар.
2. Саақова С., Хўжамберганов Н., Намозов Ш. «Янги ғўза навлари — мўл ва сифатли ҳосил гарови». Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги, 2002, №3, 50-бет.
3. Назаров Р., Аҳмедов Ж., Қўзибоев Ш., Бобоев Я., Омонтурдиев А. «Пахтачиликни ривожлантириш истиқболлари». Тошкент, 2003.
4. Қосимов А. «Янги нав ва ҳосилдорлик». «Қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ва сифатли ҳосил олишдаги агротехнологик муаммолар, ҳамда уларнинг ечимлари» мавзусидаги

Республика илмий-амалий анжумани мақолалари тўплами. Андижон нашриёт-матбаа ОАЖ, 2006, 12–15-бетлар.

5. Абдуллаев А. «Ѓўза биологияси, селекцияси ва уруғчилиги». Тошкент, 1989, 57–61-бетлар.
6. Тўйчиев Х.Ю., Қуръязов З.Б., Абдуллаев А.А., Ризоева С.М. «Ѓўза навларида тола сифати белгиларининг ирсийланиши». *Academic Research in Educational Sciences*, 2023, 4(9), 202–205-бетлар.
7. Алихонова М.Э., Қулиев Т.Х., Хотамов А.Т. «Ѓўзанинг янги яратилган тизмасида толанинг сифат кўрсаткичлари». *Zenodo*, 2023.
8. Иксанов М., Ашуров М. «Ѓўзанинг ингичка толали навларида тола чиқимини ошириш селекцияси». Ѓўза генетикаси, селекцияси, уруғчилиги ва бедачилик тўплами, 2023.
9. Автономов В.А., Ахмедов Д.Д., Муҳаммадиев А.М., Арипов Х., Жумаев С. «Влияние факторов физического воздействия на проявление признака «масса хлопка-сырца одной коробочки» у сортов хлопчатника С-6524 и Наманган-77». *Фундаментал фан ва амалиёт интеграцияси: муаммолар ва истиқболлар, Республика илмий-амалий конференцияси материаллари*, Тошкент, 2018, 86–88-бетлар.
10. Назаров Р.С. «Селекция высококачественных форм хлопчатника». «Ѓўза ва ғўза мажмуида экинларни парвариш агротехнологияларини такомиллаштириш» Республика илмий-амалий анжумани, Тошкент, 2013, 331–334-бетлар.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy

